

令和7年度 卒業論文

即興演奏初心者の支援を目的とした
演奏入力対応型メロディ生成システム

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

川鍋僚太

2026年1月 提出

概 要

ジャズやポップスにおける即興演奏は、演奏技術のみならず、フレーズを即座に構想する高度な認知・運動スキルを要求される。そのため、初心者にとっては習得の障壁が高く、あらかじめ指に馴染んだフレーズ（手グセ）や、単純なスケールの上下動に依存しやすく、創造的なアドリブへと発展しにくいという課題がある。本研究の目的は、こうした初心者の「次に何を弾けばよいかわからない」という行き詰まりを解消するため、ユーザー自身の演奏を起点とし、その特徴を保持しながら適切な難易度に調整された類似フレーズを提示する「演奏入力対応型メロディ生成システム」を構築することである。

提案システムは、CVAEを基盤とした生成モデルを採用している。学習データとしてジャズの単音メロディを用い、4小節単位のユニットごとに、音符の出現密度を規定する「最頻音価」および調性を規定する「ピッチクラス分布」からなる13次元の条件ラベルを付与して学習を行う。推論時には、潜在空間上でのベクトル補間やリズムテンプレートをを用いた確率分布の操作を導入することで、入力演奏の特徴を維持しつつ、音符密度の制御を可能とした。

評価実験では、客観的指標および主観的指標を用いて生成メロディの品質を検証した。音楽理論的指標による評価の結果、生成されたメロディのコードトーン一致率（CTAR）は多くの条件で60%から80%台に達し、人手による演奏と同等の和声的安定性を示した。また、入力演奏に対する類似度評価において、リズム構造の類似を示す Onset F1 Score は0.6～0.8、旋律概形の類似度を示す Contour Cosine Similarity は0.74～0.94という高い値を得ており、ユーザーの演奏特徴を

良好に保持できていることを確認した。さらに，作曲・即興演奏経験者 30 名を対象としたブラインドテスト形式の聴取実験において，いくつかの生成フレーズは人間の演奏のように自然であり，伴奏と調和しているとの評価を得た。以上より，本システムはユーザーの演奏に基づいた多様な演奏例を提示可能であり，即興演奏学習における有効な支援基盤となり得ると考える。

目 次

目 次	iii
図目次	vii
表目次	ix
第1章 序 論	1
1.1 背景	1
1.2 目的	2
第2章 関連研究	3
2.1 音楽的属性の制御に関する研究	3
2.1.1 Latent Space Regularization for Explicit Control of Musical Attributes	3
2.1.2 Continuous Melody Generation via Disentangled Short-Term Representations and Structural Conditions	4
2.1.3 Unsupervised Melody Style Conversion	4
2.1.4 A Latent Rhythm Complexity Model for Attribute-Controlled Drum Pattern Generation	5
2.1.5 Music FaderNets: Controllable Music Generation Based on High-Level Features via Low-Level Feature Modelling	6
2.2 演奏難易度の制御に関する研究	6

2.2.1	難易度に応じた音符統計量と深層学習に基づくバンド譜のピアノ編曲	6
2.2.2	Variational Autoencoders for Chord Sequence Generation Conditioned on Western Harmonic Music Complexity	7
2.2.3	Dance Dance Convolution	7
2.3	即興演奏支援に関する研究	8
2.3.1	N-gram による旋律の音楽的適否判定に基づいた即興演奏支援システム	8
2.3.2	既存楽曲の再生に合わせた即興演奏の支援システム	8
2.3.3	本研究の位置づけ	8
第 3 章	提案システム	11
3.1	システムの流れ	11
3.2	MusicXML の前処理	12
3.3	エンコーダ	14
3.4	デコーダ	16
3.5	学習戦略と損失関数	17
3.5.1	KL アニールリング	17
3.5.2	再構成損失の構成	17
3.6	メロディ生成の手順と推論時制御	18
3.6.1	潜在変数の操作と条件付け	18
3.6.2	リズムテンプレートによる確率分布の誘導	19
3.6.3	遷移ペナルティによる跳躍抑制	20
3.7	ピッチクラス分布を用いたスケールの変換生成	20
第 4 章	モデルの学習と評価実験	23
4.1	モデルの学習	23

4.1.1	学習データ	23
4.1.2	学習設定	24
4.1.3	学習結果	25
4.1.4	最頻音価ラベル指定によるメロディの生成	27
4.1.5	ピッチクラス分布によるスケール変換生成	29
4.2	客観評価	30
4.2.1	音楽理論的指標による評価	30
4.2.2	入力演奏に対する類似度評価	38
4.3	主観評価	44
4.3.1	評価方法	44
4.3.2	評価結果	45
第5章 結 論		49
参考文献		51

目次

3.1 システムの大まかな流れ	12
3.2 学習に用いた MusicXML ファイルの例	13
3.3 前処理を行い変換されたピアノロール	14
4.1 CVAE モデルの学習曲線	26
4.2 入力演奏	27
4.3 条件ラベル = 1.0 での生成メロディ (3 例)	28
4.4 条件ラベル = 0.5 での生成メロディ (3 例)	28
4.5 条件ラベル = 0.25 での生成メロディ (3 例)	29
4.6 メジャースケールによって構成された入力メロディ	29
4.7 マイナースケールを指定した生成メロディ	30
4.8 入力演奏 1	32
4.9 入力演奏 2	32
4.10 入力演奏 3	33
4.11 入力演奏 4	33

表 目 次

4.1 ユニットごとの最頻音価とその出現回数	23
4.2 ハイパーパラメータと学習設定	24
4.3 学習データに対する評価結果 (50 ユニットの統計値)	31
4.4 入力演奏 1 に対する評価結果 (ラベル別統計値)	34
4.5 入力演奏 2 に対する評価結果 (ラベル別統計値)	35
4.6 入力演奏 3 に対する評価結果 (ラベル別統計値)	36
4.7 入力演奏 4 に対する評価結果 (ラベル別統計値)	37
4.8 入力演奏 1 に対する類似度評価結果 (ラベル別統計値)	40
4.9 入力演奏 2 に対する類似度評価結果 (ラベル別統計値)	41
4.10 入力演奏 3 に対する類似度評価結果 (ラベル別統計値)	42
4.11 入力演奏 4 に対する類似度評価結果 (ラベル別統計値)	43
4.12 被験者属性の要約統計量	46
4.13 メロディ別の主観評価詳細結果 (平均値 \pm 標準偏差)	47

第1章 序 論

1.1 背景

即興演奏は、ジャズ、ポップス、ロックなどジャンルを問わず広く用いられる演奏形態である。演奏者はその場でフレーズを構想しながら演奏を行う必要があり、演奏技術だけでなく高度な認知・運動スキルが要求される。特にジャズにおける即興演奏では、背後で進行するコードに即して音高やリズムを瞬時に選択することが求められる。同時に、楽曲全体の構成や盛り上がりを意識しながらフレーズを組み立てなければならない。演奏者は、現在鳴っている和音やスケールを把握するとともに、数拍先の展開を予測しつつフレーズを準備する。そして、それを正確なタイミングと運指で実行する必要がある。このように、即興演奏では音楽理論の理解、聴覚的フィードバックの処理、運動制御がリアルタイムに統合される。そのため、経験豊富な演奏者にとっても負荷の高いタスクである。

一方、初心者にとっては、こうした要求水準の高さが即興演奏習得の大きな障壁となる。演奏と同時に次のフレーズを構想することが難しいためである。その結果、あらかじめ指に馴染んだフレーズや運指に依存した「手グセ」に頼りやすくなり、同じようなフレーズが繰り返される単調な演奏になりがちである。また、スケールの知識を習得した場合、コードに対して適切な音を選ぶこと自体は可能になる。しかし、実際の演奏ではスケールを上下に往復させるだけの直線的なフレーズに陥りやすい。そのようなフレーズは、リズムや音程のバリエーションに乏しく、創造的なアドリブへと発展しにくい。このような状況では、「次にどのようなフレーズを弾けばよいかわからない」「発想がすぐに尽きてしまう」といった

心理的な行き詰まりも生じる。これが、実践的な即興力の向上を妨げる要因となっている。

従来の教育的アプローチとしては、既存ソロの模倣やフレーズ集の暗記、スケール・アルペジオの反復練習が一般的である。これらは、即興に必要な語彙や運指パターンの獲得には有効である。しかし、自分が演奏しているフレーズを起点として、そこから発展する別のフレーズ案を提示してくれるわけではない。とりわけ独習者にとっては、自分の演奏の癖や傾向を踏まえた具体的な代替案・発展案を得る機会が限られている。そのため、「同じような弾き方から抜け出せない」という課題が残りやすい。

1.2 目的

1.1節で述べた課題に対し、ユーザーの演奏入力を起点として、その特徴を保持しつつ演奏難易度を調整した類似フレーズを提示する「演奏入力対応型メロディ生成システム」の構築を目的とする。本システムにより、ユーザーは既存フレーズの単純な模倣やスケール練習に依存せず、自身の演奏傾向を反映した具体的な代替案や発展案を獲得できる。また、音符密度といった演奏難易度に関わる要素をパラメーターとして制御することで、初心者であっても無理のない範囲で表現の幅を拡張でき、結果として単調な「手グセ」からの脱却や、より多様なフレーズ構想を支援することが期待される。

第2章 関連研究

2.1 音楽的属性の制御に関する研究

音楽的属性とは、旋律・リズム・和音などの音楽特有の性質のうち、定量化可能な特徴量を指す。

2.1.1 Latent Space Regularization for Explicit Control of Musical Attributes

Pati らによる 2019 年の研究「Latent Space Regularization for Explicit Control of Musical Attributes」[1]では、VAE による旋律生成において、潜在空間の特定次元が音楽的属性と単調な関係を持つようにする正則化手法が提案された。まず、訓練データ内の各小節について、リズムの複雑さや音域などの属性値を計算し、それらの差を並べた属性差行列と、対応する潜在ベクトルのある次元の値の差を並べた潜在差行列を作る。次に、両者の符号が一致するように、両行列の差に対する二乗誤差を正則化項として VAE の損失に加える。これにより、属性値が大きいフレーズほど、対応する潜在次元の値も大きくなるように学習される。評価では、リズム複雑度や音域を対象に、この正則化を入れたモデルでは、潜在空間上の直線的な移動によって、これらの属性が滑らかに変化する旋律を生成できることが示されている。

2.1.2 Continuous Melody Generation via Disentangled Short-Term Representations and Structural Conditions

Chen らによる 2020 年の研究「Continuous Melody Generation via Disentangled Short-Term Representations and Structural Conditions」[2] では、コード機能に合った長い旋律を途切れなく生成するための 2 段階モデルが提案された。第 1 段階では、8 拍分の短い旋律フレーズを単位として、CVAE により潜在ベクトルとの対応付けを学習する。このとき、潜在ベクトルの一部は音の上下の輪郭、別の部分はリズムパターンといったように、役割が分かれるように設計されており、ピッチ輪郭とリズムをある程度別々に扱えるようにしている。さらに、各フレーズには、トニック、ドミナントなどの和声的な緊張と解決を表す低次元のコード機能ベクトルをラベルとして付与し、これを条件として CVAE を学習する。第 2 段階では、LSTM を用いて、過去のフレーズの潜在ベクトル列とコード機能の列から、次のフレーズの潜在ベクトルを順に予測し、これをデコーダで音列に戻すことで長い旋律を生成する。実験では、この方法によって、指定したコード機能に沿いながら、元曲と似たリズム構造や輪郭を持つ長いメロディを連続的に生成できることが示されている。

2.1.3 Unsupervised Melody Style Conversion

Nakamura らによる 2019 年の研究「Unsupervised Melody Style Conversion」[3] では、入力メロディの輪郭や構造を保ちつつ、別のスタイルのメロディに変換するための統計的手法が提案された。この研究では、機械翻訳にならって、スタイル変換を「元メロディから、目標スタイルのメロディへ翻訳する問題」として定式化する。具体的には、目標スタイルの大きなコーパスから学習したメロディ言語モデル(そのスタイルらしい音列の確率を与えるモデル)と、元メロディと変換後メロディの類似度を表す編集モデル(音の挿入・削除・置換に対するコストを与

えるモデル)を組み合わせる。変換では、これら2つのスコアの和が高くなるようなメロディ列を探索し、「そのスタイルらしさ」と「元の旋律との近さ」の両方を満たす解を求める。この枠組みにより、ペアデータを用意せずとも、スタイル別コーパスだけから、メロディのスタイル変換を実現できることが示されている。

2.1.4 A Latent Rhythm Complexity Model for Attribute-Controlled Drum Pattern Generation

Mezza らによる2023年の研究「A Latent Rhythm Complexity Model for Attribute-Controlled Drum Pattern Generation」[4]では、多声のドラムパターンに対して、知覚的なリズムの複雑さを定量化する指標と、その指標に従って複雑さを制御できる生成モデルが提案された。まず、スネアやキックなど複数パートからなるドラム譜を、離散時間のオンセット列として表現し、拍の細分化やシンクペーションの量、パート間のずれなどを考慮した新しい複雑度指標を定義する。この指標の妥当性は、実際のドラム演奏に対する聴取実験により検証される。次に、この複雑度を1つの潜在次元に埋め込むことを目標として、再帰型VAEを訓練する。潜在ベクトルから複雑度を予測する補助ネットワークを敵対的に学習させることで、他の次元と複雑度の情報が混ざりにくくなるようにし、複雑度用の次元がより独立に機能するように工夫している。大規模なドラムMIDIコーパスで学習した結果、指定した複雑度の値に合わせてドラムパターンを生成でき、潜在次元を連続的に動かすことで、リズムの込み入り方が滑らかに変化することが報告されている。

2.1.5 Music FaderNets: Controllable Music Generation Based on High-Level Features via Low-Level Feature Modelling

Tan らによる 2020 年の研究「Music FaderNets: Controllable Music Generation Based on High-Level Features via Low-Level Feature Modelling」[5]では、音楽の印象に関わる高いレベルの属性(感情など)を、潜在空間の連続的な方向として扱う仕組みが提案された。具体的には、まず音響信号から得られる低いレベルの特徴(スペクトル成分やメル周波数特徴など)を用いて、高いレベルの属性を予測するネットワークを学習する。その後、VAE の潜在空間において、これらの属性に対応する方向(フェーダー)を推定し、その方向に沿って潜在変数を移動させることで、生成される音楽の属性を段階的に変化させる。この設計により、単一の潜在方向を動かすだけで、音楽の印象を連続的に制御できる点が示された。

2.2 演奏難易度の制御に関する研究

2.2.1 難易度に応じた音符統計量と深層学習に基づくバンド譜のピアノ編曲

寺尾らによる 2021 年の研究「難易度に応じた音符統計量と深層学習に基づくバンド譜のピアノ編曲」[6]では、バンド譜をピアノ譜に編曲する際に、ユーザが指定した難易度に合わせて音符の配置や密度を調整する手法が提案された。音符数、音域の広さ、同時に押す音の数など、演奏難易度に影響を与える複数の統計量を特徴として抽出し、これらを基に深層学習モデルが難易度ラベルを予測する。この予測結果を利用して、入力バンド譜をピアノ用に変換する際に、音の削減や配置の簡略化などを行い、初級者向けや上級者向けなど複数の難易度に対応した編

曲を生成できることが示された。

2.2.2 Variational Autoencoders for Chord Sequence Generation Conditioned on Western Harmonic Music Complexity

Comanducci らによる 2023 年の研究「Variational Autoencoders for Chord Sequence Generation Conditioned on Western Harmonic Music Complexity」[7]では、和声の複雑さを測るための指標を定義し、その指標を条件としてコード進行を生成する VAE が提案された。この指標は、和音の種類や転回形の多さ、機能の変化量など、西洋音楽理論に基づく複数の要素を組み合わせて計算される。モデルには複雑度の値が条件として与えられ、潜在空間からサンプリングされたベクトルと組み合わせてコード列を生成する。複雑度を上げるとテンションの多い進行や変化の大きい進行が生成され、複雑度を下げると単純な進行が得られることが確認されている。

2.2.3 Dance Dance Convolution

Donahue らによる 2017 年の研究「Dance Dance Convolution」[8]では、音楽ゲームにおけるステップ譜面を自動生成するために、音響信号からステップ配置を推定する深層学習モデルが提案された。入力として楽曲のスペクトログラムを受け取り、畳み込みネットワークが時系列ごとにステップの種類(上・下・左・右など)を推定する。さらに、難易度ラベルを条件として与えることで、ステップの密度や動きの激しさを変化させ、複数段階の難易度に対応した譜面を作成できる。このモデルは、既存の手作業による譜面作成を自動化する方法として評価された。

2.3 即興演奏支援に関する研究

2.3.1 N-gram による旋律の音楽的適否判定に基づいた即興演奏支援システム

石田らによる 2005 年の研究「N-gram による旋律の音楽的適否判定に基づいた即興演奏支援システム」[9]では、入力された旋律の音高系列に対して、音列の出現確率をもとに不自然な箇所を検出し、その場で修正案を提示する仕組みが提案された。過去の大量の旋律データをもとに N-gram モデルを構築し、低い確率となる音を不適切と判定する。演奏者がその音を弾いた際には、確率が高くなる別の音に置き換えることで、自然な旋律に近づける支援を行う。この方法により、初心者が即興演奏中に不協和音や不自然な音型を避けやすくなることが示された。

2.3.2 既存楽曲の再生に合わせた即興演奏の支援システム

吉館らによる 2017 年の研究「既存楽曲の再生に合わせた即興演奏の支援システム」[10]では、楽曲再生中の音響から協和度を計算し、演奏に適した音を提示する支援手法が提案された。協和度は、入力音と現在鳴っている和音の周波数成分の相性を基に計算され、協和度の高い音を鍵盤上に視覚的に示すことで、演奏者が不協和を避けやすくなるよう支援する。また、不適切と判断される音を自動的に補正する機能も備えており、即興演奏を行う際のリアルタイム支援を目的として設計されている。

2.3.3 本研究の位置づけ

機械学習を用いた自動作曲やメロディ生成に関する研究は数多く報告されている。特に VAE を用いた手法では、潜在空間の構造化や条件付けにより、リズムパ

ターン、音域、音符密度、和声といった音楽的属性を制御しながら多様なメロディやフレーズを生成する枠組みが提案されてきた [1, 2, 3, 4, 5]. これらの研究は主として編曲やスタイル変換を目的としており、生成過程において演奏難易度を明示的な制御対象とすることは想定していない。

一方で、演奏難易度を直接的なパラメータとして扱い、楽曲や譜面を難易度に応じて生成・編曲する研究も存在する。バンド譜のピアノ編曲、和声複雑度を条件としたコード進行生成、音楽ゲーム譜面における難易度別チャート生成など、複雑さや難易度を条件変数として組み込む手法が提案されている [6, 7, 8]. しかし、これらは主として楽曲構造の変換やゲーム譜面設計を目的としており、楽器演奏者が練習時に利用するメロディフレーズを生成することは範囲外である。

即興演奏支援に関する研究では、統計モデルに基づき不適切な音をリアルタイムで補正する手法や、既存楽曲の再生に合わせて協和度解析に基づくキーガイドを提示する手法が提案されている [9, 10]. これらは即興時の失敗を減らすことを主目的としており、ユーザーの演奏したフレーズを入力として受け取り、その特徴を保持したまま難易度や複雑さを調整した新たなフレーズを生成する枠組みには至っていない。

以上より、既存研究では以下のような課題がある。

- 属性制御型メロディ生成は難易度操作を扱っていない
- 難易度条件付き生成は編曲や譜面生成に限定されている
- 即興演奏支援システムは生成を伴わず、入力フレーズの難易度調整を目的としない

よって、本研究は「ユーザーが実際に演奏したフレーズを入力として受け取り、その特徴を保持しながら、演奏難易度を調整した新たなフレーズを生成する」という課題に取り組むものであり、既存研究とは異なる位置付けを持つ。

第3章 提案システム

本研究では、ユーザーの即興演奏を支援する新たなアプローチとして、ユーザーの演奏データと調整可能なパラメータ(例：音価)を入力とするメロディ生成システムを提案する。本システムはCVAE(Conditional Variational AutoEncoder)を用いて、ユーザーの演奏から得られる特徴を抽出し、新たなメロディを生成する。

3.1 システムの流れ

システムの大まかな流れを図3.1に示す。モデル学習時では、単音メロディおよびコード進行を含むMusicXMLファイルを用いて機械学習を行う。学習データとしては、すべての楽曲を4小節単位に分割し、1ユニットとして利用する。また、各ユニットごとに最も多く出現している音価(最頻音価)と、そのユニットに含まれる音符のピッチクラス分布(PC0~PC11)を算出し、13次元の条件ラベルとする。特徴抽出にはCNN(Convolutional Neural Network)を用いて潜在空間を学習する。

メロディ生成時には、ユーザーの演奏データに対して学習時と同様の前処理を適用し、その結果をエンコーダに入力する。これにより、ユーザーの演奏の特徴を反映した潜在変数が得られる。得られた潜在変数には設定されたパラメータに基づいた調整処理を適用する。最終的に、この合成された潜在変数をデコーダに入力することで、メロディを生成する。

さらに、生成されるメロディに含まれる音符の最頻音価を条件ラベルとして指定することで、音の出現密度を制御することが可能である。この機構により、ユー

ザの演奏技術や希望する演奏スタイルに応じて、生成されるメロディの複雑さや密度を調整することができる。

図 3.1: システムの大まかな流れ

3.2 MusicXML の前処理

学習に用いた MusicXML ファイルの例を図 3.2 に示す。本システムでは、単音メロディで構成されており、コード進行を表す文字列 (ChordSymbol) の情報を含むものを用いる。

図 3.2: 学習に用いた MusicXML ファイルの例

まず、すべての楽曲に対して調性 (key) 解析を行い、ハ長調 (C メジャー) またはハ短調 (C マイナー) に移調することで、モデルが調性に依存せず旋律を学習できるよう正規化を施す。

続いて、各楽曲 16 小節目までを 4 小節ごとに分割し、1 ユニットあたり 4 小節のメロディとコード進行を扱う構成とする。時間解像度は 1 拍を 12 分割とし、これにより 16 分音符や 3 連符といった複雑なリズムをピアノロール上で表現可能とする。

図 3.3 は、MusicXML に前処理を行い変換されたピアノロールである。前処理では、まず楽曲スコアから音符系列 (Note 列) およびコード進行系列 (ChordSymbol 列) を抽出し、以下の方法で変換を行う。Note 列については、使用音域を MIDI ノート番号 36~83 の範囲 (計 48 音) に限定し、各時間ステップにおける対応音高に 1 を立てる one-hot 表現に変換する。加えて、連続する音の継続や休符情報を保持するために、継続行および休符行を新たに追加する。一方、コード進行については、各 ChordSymbol を 12 次元のクロマベクトルに変換し、和音の構成音情報を系列データとして表現した。

図 3.3: 前処理を行い変換されたピアノロール

モデルの入出力および条件変数は以下のように定義される。

- **入力 X** : ピアノロール系列 (48 音高+継続+休符) と和声音高特徴 (クロマ情報) を結合したテンソルである。次元は $X \in \{0,1\}^{T \times D_{in}}$ であり、ここで $D_{in} = 62$ である。
- **出力 Y** : メロディの発音状態を表す one-hot ベクトルの系列である。次元は $Y \in \{0,1\}^{T \times D_{out}}$ であり、ここで $D_{out} = 50(48 \text{ 音高} + \text{継続} + \text{休符})$ である。
- **条件ベクトル c** : 生成フレーズ全体のリズムや調性の傾向を規定する 13 次元の実数ベクトルである。最頻音価 (1 次元) とピッチクラス分布 (12 次元) から構成され、 $c \in \mathbb{R}^{13}$ である。

3.3 エンコーダ

エンコーダは、入力 X と条件ベクトル c から潜在分布 $q_{\phi}(z | X, c)$ を出力する CNN ベースのネットワークである。実装上は、TensorFlow, Keras における 2 次元畳み込み (時間軸 \times 特徴軸) を用い、時間方向のダウンサンプリングによって長

さ T の系列を短い特徴列に圧縮したのち、全結合層を介して多変量ガウス分布のパラメータを推定する。

まず、ピアノロールおよびクロマ特徴からなる入力行列 $X \in \{0, 1\}^{T \times D_{in}}$ を、4次元テンソル

$$X \in \{0, 1\}^{B \times T \times D_{in} \times 1}$$

としてモデルに与える (B はバッチサイズ)。一方、条件ベクトル $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{D_{cond}}$ は、全結合層による変換と reshape を経て、入力 X と同じ時間長および特徴次元を持つ行列 $C_{proj} \in \mathbb{R}^{B \times T \times D_{in} \times 1}$ に変換される。これらを入力 X とチャンネル方向に連結することで、条件情報を付与した入力

$$X_{concat} \in \{0, 1\}^{B \times T \times D_{in} \times 2}$$

を構成する。

連結された入力 X_{concat} に対し、以下のようなカーネルサイズとストライドを持つ Conv2D ブロック系列を適用する。

1. 第1層：カーネルサイズ $(1, D_{in})$ 、ストライド $(1, 1)$

$$X_1 = \text{LeakyReLU}(\text{BN}(\text{Conv2D}_{(1, D_{in})}(X_{concat}))),$$

ここで BN は Batch Normalization を表す。この畳み込み層は、時間方向の位置はそのままに保ちつつ、その時刻に存在するすべての音高・条件情報をまとめて処理することで、その時刻における音楽的な状態を1本のベクトルとして整形する役割を持つ。

2. 第2層：カーネルサイズ $(2, 1)$ 、ストライド $(2, 1)$ 時間長 T を $T/2$ に圧縮する。
3. 第3層：カーネルサイズ $(4, 1)$ 、ストライド $(4, 1)$ 時間長をさらに $T/8$ に圧縮する。

4. 第4層:カーネルサイズ (4, 1), ストライド (4, 1) 最終的に $T/32 = 192/32 = 6$ ステップ程度の短い系列に圧縮する.

各層の出力には Batch Normalization と LeakyReLU を適用し, 最後に Dropout(率 0.3) により過学習を抑制している. 最終的に得られた特徴量は平坦化され, 全結合層を経て多変量ガウス分布の平均と共分散行列が出力される. これらのパラメータによって潜在変数の事後分布 $q_\phi(z|X, \mathbf{c})$ が構成され, 学習時には事前分布 $p(z)$ との KL ダイバージェンスを用いた正則化が行われる.

3.4 デコーダ

デコーダは, 潜在変数 z と条件 \mathbf{c} から各時刻のカテゴリ分布を生成する逆畳み込み+自己注意機構 (Self-Attention) のネットワークである. 時間方向のみを段階的にアップサンプリングすることで, 潜在空間の粗い表現から 192 ステップの詳細な時系列へ復元する設計となっている.

デコーダの入力は, 潜在変数 $z \in \mathbb{R}^{D_z}$ と, 条件ベクトル $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{D_{\text{cond}}}$ である. これらを結合し,

$$h_0 = [z, \mathbf{c}] \in \mathbb{R}^{D_z + D_{\text{cond}}}$$

として, 全結合層により拡張し, 時間長 1 のテンソルへと変形する.

これを出発点として, 時間軸に沿って以下のように逆畳み込みを適用することで, シーケンス長 1 から 192 まで段階的に拡張する:

1. 1 \rightarrow 4 カーネル (4, 1), ストライド (4, 1):
2. 4 \rightarrow 12 カーネル (3, 1), ストライド (3, 1).
3. 12 \rightarrow 24 カーネル (2, 1), ストライド (2, 1).
4. 24 \rightarrow 48 カーネル (2, 1), ストライド (2, 1).

5. 48 → 96 カーネル (2, 1), ストライド (2, 1).

6. 96 → 192 カーネル (2, 1), ストライド (2, 1).

いずれの層でも, Batch Normalization と LeakyReLU を適用し, 時間方向のみを拡大しながらチャンネル次元 D_{hid} を維持することで, 多段階な生成を行っている.

逆畳み込みにより時間長を元に戻した後, Multi-Head Self-Attention を導入してフレーズ全体にわたる長距離依存関係を表現する. これにより, 同一ユニット内の離れた位置の音符同士が互いを参照可能となり, CNN では捉えにくいフレーズ全体の構造やモチーフの反復・変形を表現できるようになる.

最終出力層では, Conv2DTranspose を用いてチャンネル数を 1 に絞りつつ, 特徴軸方向に $D_{\text{out}} = 50$ 次元のカテゴリ分布を出力し, ソフトマックスを適用することで, 最終的な出力を得る. ここで, 各次元は 48 クラスの実ピッチ + 継続クラス + 休符クラスを表す.

3.5 学習戦略と損失関数

本モデルの学習では, 生成メロディの品質を向上させるため, 以下の学習戦略と損失関数を採用した.

3.5.1 KL アニールリング

KL 項の重み β について, 学習初期の潜在空間崩壊 (Posterior Collapse) を防ぐため, 以下の線形ウォームアップスケジュールを適用する. 本実装では, 50 エポックで $\beta_{\text{max}} = 5.0 \times 10^{-4}$ となるように徐々に正則化を強める.

3.5.2 再構成損失の構成

再構成誤差として, 以下の 2 つの項の加重和を用いる.

1. **重み付きクロスエントロピー**: データの不均衡に対処するため, 発音開始 (Onset), 休符クラス (Rest) や継続クラス (Cont) に対し, それぞれで重み (例: Onset 1.1, Rest 1.4, Cont 0.9) を付与して損失を計算する.
2. **音程跳躍ペナルティ**: 旋律の滑らかさを保つため, 直前の発音ピッチと現在の予測分布を比較し, 所定の閾値 (5半音) を超える急激な跳躍に対してペナルティを課す. なお, 直前の状態が休符や継続である場合は, このペナルティは適用されない.

3.6 メロディ生成の手順と推論時制御

本システムでは, 学習済みモデルを用いてユーザーの入力演奏に基づいたメロディ生成を行う際, 単に潜在変数からデコードするだけでなく, 複数の推論時制御を導入している. 本節では, 入力データの処理から最終的なメロディ生成までの具体的な手順について述べる.

3.6.1 潜在変数の操作と条件付け

生成の起点となる潜在変数 z_{used} の決定には, ユーザーの入力演奏から得られる特徴量と, 目標とする条件ラベルの双方を利用する. まず, ユーザーの演奏データをエンコーダへ与え, 入力演奏の特徴を保持した潜在変数 z_{in} を得る.

次に, 指定した条件に適合する目標潜在変数 z_{tgt} を算出する. ここで, 条件ベクトル c (13次元) と潜在変数 z は次元数および空間の性質が異なるため, 直接的な比較は不可能である. そこで本システムでは, 学習データからあらかじめ構築した潜在バンク (潜在変数 Z_{bank} とそれに対応する条件ベクトル C_{bank} のペア集合) を参照する.

目標とする条件ベクトル \mathbf{c}_{target} とバンク内の各条件ベクトル \mathbf{C}_{bank} との間で、条件空間における近傍探索を行い、距離が近い K 個のデータのインデックス集合 S を特定する。この S に対応する潜在空間上のベクトル $\mathbf{z}_s \in \mathbf{Z}_{bank} (s \in S)$ を抽出し、それらを逆距離重み付き平均により合成することで \mathbf{z}_{tgt} を決定する。

最終的に、本システムで使用する潜在変数 \mathbf{z}_{used} は、入力演奏の構造をどの程度反映させるかを調整する補間パラメータ $\alpha (0 \leq \alpha \leq 1)$ を用い、以下の式のように \mathbf{z}_{in} と \mathbf{z}_{tgt} を線形補間することで決定する。

$$\mathbf{z}_{used} = (1 - \alpha)\mathbf{z}_{in} + \alpha\mathbf{z}_{tgt} \quad (3.1)$$

ここで α は、生成結果を入力演奏に近づけるか、あるいは指定した条件 (音価およびピッチクラス分布) に近づけるかを制御するハイパーパラメータである。

3.6.2 リズムテンプレートによる確率分布の誘導

デコーダが出力する各時刻の確率分布 P_{model} に対し、ユーザの入力リズムを反映させるためのリズムテンプレート $P_{template}$ を混合する。具体的には、入力演奏のピアノロールから「発音 (Onset)」「保持 (Hold)」「休符 (Rest)」のタイミング情報を抽出し、それに応じた確率分布を作成する。発音タイミングにおいては、入力ピッチ周辺にピークを持つガウス分布をテンプレートとして用いる。最終的なサンプリング確率分布 P_{final} は、混合率 ρ を用いて以下のように計算される。

$$P_{final} = (1 - \rho)P_{model} + \rho P_{template}$$

これにより、生成するメロディの自由度を保ちつつ、入力演奏の持つリズムの骨格を維持することが可能となる。

3.6.3 遷移ペナルティによる跳躍抑制

不自然な音程の跳躍を防ぐため、直前に発音されたピッチからの距離に応じたペナルティを確率分布に適用する。ここでは、直前のピッチを中心とするガウス窓と、楽曲全体の調性感を反映したピッチクラス分布 (PC12) を組み合わせたマスクを用いる。これにより、物理的に無理のない運指と、調性に基づいた自然なフレーズに誘導する。

3.7 ピッチクラス分布を用いたスケールの変換生成

本研究では既に、最頻音価およびピッチクラス分布 (PC12) からなる条件ベクトルにより、難易度 (音符密度) と調性傾向の制御を行っている。一方で、即興演奏支援の観点からは、「入力演奏が想起させる基本スケール (本来のスケール)」に対して、モード (例: Ionian \rightarrow Dorian) や対照的スケール (例: Major \rightarrow Harmonic Minor) を指定し、入力のリズムや旋律概形を一定程度保持しつつ、音使いのみを意図的に変化させた候補フレーズを提示できることが望ましい。そこで本節では、推論時制御としてスケール指定に基づく確率分布操作を追加し、指定スケールに沿った変換生成を行う。

(1) **ロジット減衰によるソフト制約** まず、音高次元 $p \in \{0, \dots, 47\}$ について、スケール内判定関数

$$m(p) = \begin{cases} 1 & (p \bmod 12 \in \mathcal{S}) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

を定義する。デコーダ出力確率 P_{model} からロジット $\ell_t = \log P_{\text{model}}(y_t)$ を得て、スケール外の音高成分に対し一定値 $\beta > 0$ だけ減衰させる：

$$\ell'_{t,p} = \ell_{t,p} - \beta(1 - m(p)).$$

さらに、元ロジット l_t と調整後 l'_t を混合率 $\lambda \in [0, 1]$ で線形補間することで、

$$\tilde{l}_t = (1 - \lambda)l_t + \lambda l'_t$$

を得る。この操作はスケール外音の確率を連続的に抑制するソフトな制約であり、 β と λ により制約強度を調整できる。

(2) 確率質量の再配分（最近接スケール音への移送） 次に、(1) で得た分布から温度 τ により正規化した確率 q_t に対し、スケール外の確率質量を近接するスケール内音へ移送する再配分を行う。スケール外の音高 p に割り当てられた確率 $q_{t,p}$ のうち、割合 $(1 - \gamma)$ ($\gamma \in [0, 1]$) を移送し、残り $\gamma q_{t,p}$ を p に残す (γ は移送の「段階性」を表す)。移送先は、ピッチクラス距離

$$d(p, s) = \min\{|(p \bmod 12) - (s \bmod 12)|, 12 - |(p \bmod 12) - (s \bmod 12)|\}$$

が最小となるスケール内音 s (同距離が複数なら等分配) とする。最後に、休符・継続を含め全カテゴリで再正規化を行う。この再配分は、ハードマスク (スケール外を 0 にする) と異なり、外音が出た場合に最も近いスケール音へ吸収されるため、確率分布の形状を大きく崩さずにスケール整合性を高める効果が期待できる。

第4章 モデルの学習と評価実験

4.1 モデルの学習

4.1.1 学習データ

学習データは、Effendiにより公開されている The Modern Jazz Fake Book に含まれる MusicXML ファイル 429 件を利用した [11]。同コーパスはリードシート形式の楽曲を中心に構成されており、音価・拍子記号・調号といった楽譜的情報が保持されている点で、旋律構造に基づくモデル学習に適している。

データ数を増やすために各 MusicXML ファイルの音価を 0.5 倍、2 倍に拡大したものを作成し学習データ数を 1396 件とした。そして、前処理として 3.2 節に示した処理を行い、エラーなどで処理が適用できなかったものを除いてユニットの総数は 4042 個となった。ユニットごとの最頻音価とその出現回数を表 4.1 に示す。

表 4.1: ユニットごとの最頻音価とその出現回数

最頻音価 (パラメータ)	出現回数
16 分音符 (0.25)	844
8 分音符 (0.5)	1125
4 分音符 (1.0)	1122
2 分音符 (2.0)	543
全音符 (4.0)	408

4.1.2 学習設定

本モデルのハイパーパラメータと学習設定を4.2に示す。学習の最適化手法には adamW オプティマイザを利用した。従来の Adam オプティマイザにおいて、L2 正則化は勾配に加算される形で実装されるが、適応的学習率を持つ手法においては、これが本来の重み減衰 (Weight Decay) と等価にはならない問題が指摘されている。AdamW は、重み減衰項を適応的勾配のステップから分離して適用することでこの問題を解決しており、従来の Adam と比較してより高い汎化性能と学習の安定性が期待される。

表 4.2: ハイパーパラメータと学習設定

設定項目	値
最適化手法	AdamW
学習率	2.0×10^{-4}
重み減衰	1.0×10^{-4}
勾配クリッピング	1.0
バッチサイズ	128
学習エポック数	400
潜在空間の次元数 (z)	32
隠れ層の次元数	512
KL 項の最大重み (β_{\max})	5.0×10^{-4}
再構成誤差の重み (発音/休符/継続)	1.1 / 1.4 / 0.9
音程跳躍ペナルティの重み	0.25

4.1.3 学習結果

本研究で構築した CVAE モデルの学習曲線を図 4.1 に示す。学習初期には再構成損失が急激に減少し、訓練精度 (train accuracy) は Epoch 50 時点で 0.89 に到達した。KL 重みの増加期 (Epoch 1–100) では、KL 項の効果が徐々に強まり、検証誤差 (val loss) は一時的に改善した一方、検証精度 (val accuracy) は 0.88~0.90 の範囲で安定した。学習後期における train accuracy は 0.99 以上に達したものの、val accuracy は 0.90 程度で飽和しており、過学習の兆候が見られる。Epoch 150 以降では val loss が単調に増加し始め、過学習が顕在化した。それにもかかわらず val accuracy は大きく低下せず、最終的にテスト精度 (test accuracy) は 0.9019 を得た。これは潜在空間の正則化と分類性能の間のバランスが良好であり、学習済みモデルが、学習データにおけるピッチクラス分布およびその頻度特性を適切に再現していることを示唆する。

図 4.1: CVAE モデルの学習曲線

4.1.4 最頻音価ラベル指定によるメロディの生成

システムに与えた入力演奏を図 4.2 に示す。これはジャズの既存楽曲 (学習には未使用) の MusicXML から 4 小節を取り出したものであり、八分音符中心のフレーズとなっている。

♩ = 120
C F Dm7 C F Dm7

図 4.2: 入力演奏

条件ラベル 1.0, 0.5, 0.25 での生成メロディをそれぞれ図 4.3~4.5 に示す。各条件での生成メロディを 3 つずつ示しており、どのメロディも異なっているとわかる。そのため、入力条件が同じでも様々なパターンの演奏を生成できる。

また、図 4.3 では 4 分音符が多く出現し、入力演奏のような 8 分音符のメロディは少なくなっている。図 4.4 では入力演奏と同様に八分音符中心のフレーズとなり、図 4.5 では十六分音符の頻出するフレーズが生成されている。よって、最頻音価を条件ラベルとして指定する本手法は、出現音符の密度制御を実現できているため、難易度調整に有用である。

♩ = 120

♩ = 120

♩ = 120

図 4.3: 条件ラベル = 1.0 での生成メロディ (3例)

♩ = 120

♩ = 120

♩ = 120

図 4.4: 条件ラベル = 0.5 での生成メロディ (3例)

図 4.5: 条件ラベル = 0.25 での生成メロディ (3 例)

4.1.5 ピッチクラス分布によるスケール変換生成

条件ラベルのうち、ピッチクラス分布を操作することによって、入力演奏の音楽的特徴を維持したままスケールを変換した例を示す。図 4.6 は、メジャースケールに基づいて構成された入力メロディである。この入力演奏をエンコーダに与えて得られた潜在変数 z_{in} に対し、ナチュラルマイナースケールのピッチクラス分布を条件ラベル c として指定してデコードを行った結果が図 4.7 である。

生成されたメロディを確認すると、入力演奏のリズム構造や音高の起伏といった特徴が良好に保持されていることが分かる。その一方で、出現する各音符の音高は、指定されたマイナースケールの構成音へと適切に変換されており、メロディ全体の調性感が変化している。

図 4.6: メジャースケールによって構成された入力メロディ

図 4.7: マイナースケールを指定した生成メロディ

4.2 客観評価

本システムの有効性を検証するため、生成されたメロディに対して定量的な評価を行った。評価は、生成されたメロディが音楽的に妥当であり、かつ演奏しやすいものであるかを確認する音楽理論的指標と、ユーザーの入力演奏の特徴をどの程度維持しているかを確認する類似度評価の2つの観点から実施した。

4.2.1 音楽理論的指標による評価

本評価実験を行うために、以下に示す4つの指標を用いる。それぞれの指標は、音楽的な調和性や旋律の流れを定量的に捉えるものであり、生成されたメロディの音楽理論的な妥当性を評価する。

1. コードトーン一致率 (CTAR: Chord Tone Agreement Ratio)

各タイムステップにおいて、発音されているピッチがその時点での背景コードの構成音(コードトーン)と一致する割合である。この値が高いほど、和声的に安定したメロディであることを示す。計算式は以下の通りである。

$$CTAR = \frac{N_{match}}{N_{total}}$$

ここで、 N_{total} は全発音数、 N_{match} はコードトーンと一致した発音数を表す。

2. 不協和発生率 (Dissonance Rate)

発音されたピッチが、コード構成音に対して半音(短2度)の関係にある不

協和音となっている割合である。ジャズにおいてはアボイドノート (回避音) として扱われることが多く、初心者の演奏においては低い値が望ましいとされる。

3. 平均音高差 (Pitch Interval Mean)

連続する音符間のピッチ差 (半音単位) の絶対値の平均である。この値が小さいほど、旋律の動きが滑らかであり、運指の難易度が低いことを示唆する。

$$Interval_{mean} = \frac{1}{M-1} \sum_{i=1}^{M-1} |p_{i+1} - p_i|$$

ここで、 M は音符の総数、 p_i は i 番目の音符の MIDI ノート番号を表す。

4. 大跳躍の割合 (Large Leap Ratio)

連続する音符間の音程が、完全 5 度 (7 半音) 以上となる箇所の割合である。大きな跳躍は初心者にとって正確なピッチ制御が難しいため、本システムではこの値を低く抑えることが目標となる。

これら評価指標は、対象が音楽であるため絶対的な正解値が存在しない。そこで本評価実験では、学習データから無作為に抽出した 50 ユニットを評価し、その平均値を算出して基準値として設定した。学習データに対する評価結果を表 4.3 に示す。

表 4.3: 学習データに対する評価結果 (50 ユニットの統計値)

評価指標	平均値	標準偏差
CTAR(メロディと和音の一致率)	60.49%	32.00%
不協和音率	15.76%	17.75%
音高差平均	2.916	1.137
大きな跳躍の割合	10.40%	12.44%

CTAR の平均値は 60.49% であり、メロディの約 6 割が和音の構成音と一致していることを示している。これは即興性やテンションノートの使用が特徴的なジャ

表 4.4: 入力演奏1に対する評価結果 (ラベル別統計値)

評価指標	平均値	標準偏差
ラベル 0.25		
CTAR(メロディと和音の一致率)	63.54%	7.66%
不協和音率	34.99%	7.78%
音高差平均	2.600	0.616
大きな跳躍の割合	17.26%	6.33%
ラベル 0.5		
CTAR(メロディと和音の一致率)	64.45%	19.45%
不協和音率	29.27%	20.52%
音高差平均	4.009	0.756
大きな跳躍の割合	27.10%	12.91%
ラベル 1.0		
CTAR(メロディと和音の一致率)	67.87%	23.38%
不協和音率	28.41%	24.29%
音高差平均	4.086	1.132
大きな跳躍の割合	28.93%	15.70%

表 4.5: 入力演奏 2 に対する評価結果 (ラベル別統計値)

評価指標	平均値	標準偏差
ラベル 0.25		
CTAR(メロディと和音の一致率)	76.30%	11.93%
不協和音率	1.67%	4.41%
音高差平均	2.801	0.476
大きな跳躍の割合	11.98%	5.19%
ラベル 0.5		
CTAR(メロディと和音の一致率)	74.12%	19.10%
不協和音率	2.87%	6.63%
音高差平均	3.230	0.588
大きな跳躍の割合	14.91%	10.24%
ラベル 1		
CTAR(メロディと和音の一致率)	73.44%	16.27%
不協和音率	4.15%	7.15%
音高差平均	3.578	0.468
大きな跳躍の割合	18.76%	8.75%

表 4.6: 入力演奏3に対する評価結果 (ラベル別統計値)

評価指標	平均値	標準偏差
ラベル 0.25		
CTAR(メロディと和音の一致率)	75.39%	14.70%
不協和音率	11.59%	8.84%
音高差平均	3.345	0.367
大きな跳躍の割合	12.48%	4.08%
ラベル 0.5		
CTAR(メロディと和音の一致率)	79.64%	17.08%
不協和音率	10.21%	11.54%
音高差平均	3.948	0.554
大きな跳躍の割合	17.35%	8.77%
ラベル 1		
CTAR(メロディと和音の一致率)	83.47%	15.74%
不協和音率	7.85%	11.58%
音高差平均	4.445	0.799
大きな跳躍の割合	23.61%	11.91%

表 4.7: 入力演奏 4 に対する評価結果 (ラベル別統計値)

評価指標	平均値	標準偏差
ラベル 0.25		
CTAR(メロディと和音の一致率)	76.61%	8.35%
不協和音率	8.53%	3.99%
音高差平均	3.490	0.509
大きな跳躍の割合	14.99%	6.61%
ラベル 0.5		
CTAR(メロディと和音の一致率)	76.63%	10.50%
不協和音率	7.11%	8.00%
音高差平均	3.428	0.649
大きな跳躍の割合	14.29%	10.44%
ラベル 1		
CTAR(メロディと和音の一致率)	75.77%	14.56%
不協和音率	9.09%	10.53%
音高差平均	3.733	0.890
大きな跳躍の割合	13.66%	14.45%

4.2.2 入力演奏に対する類似度評価

1. リズムの類似度 (Onset F1 Score)

入力演奏と生成メロディの発音タイミング(オンセット)の一致度を評価する指標である。双方のピアノロールを一定の時間グリッド(例:16分音符単位)で離散化し、オンセットの有無をバイナリ列として比較する。適合率(Precision)と再現率(Recall)の調和平均であるF1値を算出し、リズムパターンの保存度合いを測定した。

$$F1 = \frac{2 \cdot Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}$$

2. コサイン類似度 (Contour Similarity)

具体的な音高の絶対値ではなく、メロディの「上がり下がり」の形状(本論文では旋律概形と呼ぶ)の相関を評価する。入力および生成されたメロディのピッチ列を時間軸上で線形補間し、平均0、分散1に正規化した上で、両者のコサイン類似度を算出する。

$$Sim_{contour} = \frac{\mathbf{v}_{in} \cdot \mathbf{v}_{gen}}{\|\mathbf{v}_{in}\| \|\mathbf{v}_{gen}\|}$$

ここで $\mathbf{v}_{in}, \mathbf{v}_{gen}$ はそれぞれ入力と生成メロディの正規化されたピッチベクトルを表す。この値が1に近いほど、生成メロディが入力演奏の旋律形状を色濃く反映していることを示す。

3. 平均二乗誤差 (MSE: Mean Squared Error)

正規化された旋律概形同士のユークリッド距離の二乗平均を算出する。

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (v_{in,i} - v_{gen,i})^2$$

ここで N は比較するタイムステップ数である。コサイン類似度が「旋律概形の起伏の類似度」を評価するのに対し、MSEは「各時点での音高を再現しているか」を評価する指標である。この値が0に近いほど、生成メロディが入力演奏の概形に対し、誤差なく忠実に追従していることを示す。

評価対象は4.2.1節と同様に図4.8～4.11に示した4つの入力演奏であり、各入力演奏に対して条件ラベルを0.25, 0.5, 1.0とした生成をそれぞれ50回行った。生成結果から平均値および標準偏差を算出した各演奏に対する類似度評価結果を表4.8～4.11に示す。まず Onset F1 Score に着目すると、すべての入力演奏において0.6～0.8程度の値が得られており、生成メロディは入力演奏のリズム構造を一定程度保持していることが確認できる。特に条件ラベル0.5および1.0では Precision が0.98以上となるケースが多く、入力演奏に存在しないオンセットを過剰に生成していないことが分かる。一方、Recall は条件ラベルの増加に伴い低下する傾向が見られ、これは条件ラベルを大きくすることで、入力演奏から意図的に音数を減らすような生成が行われていることを示している。

次に Contour Cosine Similarity については、全体として0.74～0.94と高い値を示しており、生成メロディが入力演奏の旋律概形を良好に保持していることが分かる。特に入力演奏3では、条件ラベル0.5において0.94という非常に高い類似度が得られている。また Contour MSE は条件ラベルの増加に伴って減少する傾向が多くの入力演奏で確認され、条件ラベルが大きい場合でも旋律概形が大きく崩れていないことが示唆される。

表 4.8: 入力演奏 1 に対する類似度評価結果 (ラベル別統計値)

評価指標	平均値	標準偏差
ラベル 0.25		
Onset Recall	0.657	0.090
Onset Precision	0.619	0.069
Onset F1 Score	0.635	0.066
Contour Cosine Similarity	0.740	0.163
Contour MSE	0.532	0.342
ラベル 0.5		
Onset Recall	0.628	0.133
Onset Precision	1.000	0.000
Onset F1 Score	0.763	0.108
Contour Cosine Similarity	0.787	0.260
Contour MSE	0.464	0.582
ラベル 1		
Onset Recall	0.648	0.120
Onset Precision	0.987	0.034
Onset F1 Score	0.775	0.088
Contour Cosine Similarity	0.811	0.278
Contour MSE	0.362	0.519

表 4.9: 入力演奏 2 に対する類似度評価結果 (ラベル別統計値)

評価指標	平均値	標準偏差
ラベル 0.25		
Onset Recall	0.753	0.095
Onset Precision	0.806	0.065
Onset F1 Score	0.776	0.070
Contour Cosine Similarity	0.781	0.118
Contour MSE	0.468	0.268
ラベル 0.5		
Onset Recall	0.596	0.104
Onset Precision	0.891	0.053
Onset F1 Score	0.709	0.081
Contour Cosine Similarity	0.800	0.161
Contour MSE	0.519	0.450
ラベル 1		
Onset Recall	0.551	0.123
Onset Precision	0.980	0.044
Onset F1 Score	0.698	0.107
Contour Cosine Similarity	0.817	0.206
Contour MSE	0.535	0.906

表 4.10: 入力演奏 3 に対する類似度評価結果 (ラベル別統計値)

評価指標	平均値	標準偏差
ラベル 0.25		
Onset Recall	0.798	0.079
Onset Precision	0.637	0.045
Onset F1 Score	0.708	0.052
Contour Cosine Similarity	0.811	0.084
Contour MSE	0.389	0.156
ラベル 0.5		
Onset Recall	0.690	0.090
Onset Precision	0.982	0.030
Onset F1 Score	0.807	0.065
Contour Cosine Similarity	0.944	0.060
Contour MSE	0.117	0.105
ラベル 1		
Onset Recall	0.610	0.107
Onset Precision	0.999	0.010
Onset F1 Score	0.752	0.086
Contour Cosine Similarity	0.910	0.095
Contour MSE	0.184	0.171

表 4.11: 入力演奏 4 に対する類似度評価結果 (ラベル別統計値)

評価指標	平均値	標準偏差
ラベル 0.25		
Onset Recall	0.861	0.080
Onset Precision	0.484	0.032
Onset F1 Score	0.619	0.042
Contour Cosine Similarity	0.825	0.103
Contour MSE	0.357	0.198
ラベル 0.5		
Onset Recall	0.687	0.100
Onset Precision	1.000	0.000
Onset F1 Score	0.810	0.071
Contour Cosine Similarity	0.877	0.106
Contour MSE	0.252	0.225
ラベル 1		
Onset Recall	0.594	0.101
Onset Precision	0.996	0.018
Onset F1 Score	0.740	0.081
Contour Cosine Similarity	0.849	0.195
Contour MSE	0.303	0.366

4.3 主観評価

前節で行った客観評価では、モデルが統計的な観点から人手の演奏に近い特性を有していることが示された。しかし、メロディの自然さや和声的な心地よさといった感性的な側面は、数値化された指標のみでは完全に捉えきれない部分が多い。音楽は最終的に人間が聴取し、演奏するものである以上、その品質を評価するためには、人間の知覚に基づく評価実験が不可欠である。そのため、本研究では Web 上での聴取実験を採用し主観評価を実施した。

4.3.1 評価方法

本研究では、生成されたメロディの質を音楽的・実用的な観点から評価するため、クラウドソーシングプラットフォーム「Lancers」を用いた。評価の信頼性を担保するため、参加者は作曲経験者または即興演奏経験者に限定し、一定以上の音楽的専門知識を有する層を対象とした。

実験の手順として、評価用メロディには、学習データに含まれない既存のジャズ楽曲から抽出した入力演奏4曲と、それぞれに対して条件ラベルの音価を0.25, 0.5, 1.0として生成したメロディを計16曲用意した。アンケートフォームは Google Forms で作成し、各メロディは、対応するコード進行に基づくピアノ伴奏とともに音源と楽譜で提示した。評価を行う前に回答者の情報として以下の質問を行った。これは回答者の楽器経験や好む音楽ジャンルから評価の傾向を解析するために提示した。

1. 楽器演奏の経験年数を教えてください
2. メインで使用している楽器を教えてください
3. 作曲経験の年数を教えてください
4. 作曲方法について簡単に教えてください

5. アドリブ演奏の経験年数を教えてください
6. アドリブ演奏をする際のジャンルを教えてください

評価にあたっては、入力演奏と生成演奏の比較を行うために、提示されたメロディが既存楽曲(入力演奏)であるかシステムによる生成演奏であるかを伏せたブラインドテスト形式を採用した。評価者は各音源を聴取した後、以下の3項目について5段階のリッカート尺度(1:全く当てはまらない～5:とても当てはまる)で評価を行った。

1. このメロディは、人間が作曲または演奏したような自然な流れを持っている。
2. このメロディのリズムは、曲のテンポや伴奏に対して違和感なく構成されている。
3. このメロディで使われている音高(ピッチ)は、背後の伴奏(コード進行)と調和している。

また、各評価に対してその理由を記述するように指示した。

4.3.2 評価結果

本評価実験に参加した被験者30名の属性について、表4.12に要約統計量を示す。演奏経験年数の平均値は14.21年、中央値は10.00年であり、長年の楽器経験を有する層から回答を得た。また、作曲経験(平均4.75年)およびアドリブ演奏経験(平均4.85年)についても一定の経験を有する被験者が集まっている。特にアドリブ経験については、中央値が2.00年であるのに対し標準偏差が6.68と大きく、初心者から熟練者まで幅広い視点からの評価が反映されている。

表 4.12: 被験者属性の要約統計量

被験者数	演奏経験年数			作曲経験年数			アドリブ経験年数		
	平均	標準偏差	中央値	平均	標準偏差	中央値	平均	標準偏差	中央値
30	14.21	10.67	10.00	4.75	4.13	3.00	4.85	6.68	2.00

表 4.13 は、4つの入力演奏(演奏1~4)および各生成条件における主観評価項目別の平均値と標準偏差をまとめたものである。

入力演奏2や演奏4のように、元の演奏が既に高い評価を得ている場合、生成メロディがその数値を上回ることが困難であった。しかし、ラベル0.5やラベル0.25の条件下では、入力演奏の特徴を保持しつつ、平均3.5点以上の「自然さ」や「調和」を維持した旋律が生成されており、実用的な代替案の提示という観点からは十分な品質に達していることが確認できる。

また、演奏3においては全体的に評価が低迷する傾向が見られたが、その中でもラベル0.5条件における「伴奏との調和」での評価値(3.43)は、入力演奏での評価値(2.93)を上回った。これは、人間の即興演奏において発生しうるコードトーン外の不自然な音高選択を、本システムが音楽理論的に妥当な方向へ修正した効果であると推察される。

表 4.13: メロディ別の主観評価詳細結果 (平均値 ± 標準偏差)

入力演奏	評価項目	オリジナル	ラベル 0.25	ラベル 0.5	ラベル 1.0
演奏 1	自然な流れ	3.13 ± 1.36	2.97 ± 1.16	3.30 ± 1.15	3.90 ± 1.06
	リズム	3.77 ± 1.17	3.57 ± 1.25	3.73 ± 1.31	4.13 ± 1.01
	伴奏との調和	3.17 ± 1.39	3.10 ± 1.32	4.00 ± 1.20	4.17 ± 1.12
演奏 2	自然な流れ	3.73 ± 1.26	4.07 ± 1.05	3.70 ± 1.21	3.53 ± 1.28
	リズム	4.30 ± 0.99	4.07 ± 0.98	4.17 ± 1.12	3.77 ± 1.30
	伴奏との調和	4.43 ± 0.68	4.17 ± 0.99	3.93 ± 1.17	4.03 ± 1.03
演奏 3	自然な流れ	3.37 ± 1.43	2.90 ± 1.42	3.37 ± 1.25	2.80 ± 1.16
	リズム	4.00 ± 1.14	3.43 ± 1.19	3.60 ± 1.16	3.40 ± 1.28
	伴奏との調和	2.93 ± 1.48	3.00 ± 1.39	3.43 ± 1.25	2.73 ± 1.14
演奏 4	自然な流れ	4.03 ± 0.93	3.23 ± 1.41	3.60 ± 1.16	3.53 ± 1.25
	リズム	4.30 ± 0.84	3.57 ± 1.36	3.93 ± 1.23	3.63 ± 1.22
	伴奏との調和	3.93 ± 1.05	3.73 ± 1.28	3.83 ± 1.12	3.57 ± 1.25

自由記述に基づく考察

数値的な評価に加え、被験者による自由記述からは、本システムがどのように音楽的に知覚されたか、より具体的なメカニズムが読み取れる。以下に代表的な評価理由を示し考察する。

1. 難易度調整による自然さの受容 入力演奏 1 において、ラベル 1.0 (音符密度を下げた条件) が評価された理由として、「長めの 2 分音符等が多く使われているので、その 1 音があてれば自然に聞こえる」といった意見や、「緊張感と解放感のバランスが人間的」といった記述が見られた。元の演奏が情報過多であった場合、システムが音価を長く設定することで旋律を簡略化し、結果として人間の意図的な旋律構成に近い安定感を生み出したことが伺える。

2. 和声的補正効果の確認 入力演奏3では、伴奏との調和の評価が低かったのに対し、ラベル0.5の条件で評価が改善した。入力演奏に対しては「不協和である。コードと全く合っていない」との指摘があった一方で、生成メロディ（ラベル0.5）に対しては「和音の印象が人間の作曲のように感じた」との意見が得られた。これは、モデルが学習データにおけるピッチクラス分布を適切に再現しており、不協和な音選択を確率的に妥当な方向へ引き寄せた結果であると考えられる。

第5章 結 論

本研究では、ユーザーの演奏入力を起点として、その特徴を保持しながら演奏難易度を調整したメロディフレーズを生成する支援システムを提案した。具体的には、MusicXML形式で記述された単音メロディとコード進行を入力とし、最頻音価およびピッチクラス分布からなる条件ベクトルを用いた条件付き変分オートエンコーダ（CVAE）を構築した。

提案手法では、4小節単位の演奏フレーズをユニットとして扱い、入力演奏由来の潜在変数と、指定条件に近接する学習データの潜在変数を補間することで、入力演奏のニュアンスを保持しつつ、音符密度を中心とした難易度調整が可能な生成を実現した。さらに、推論時にはリズムテンプレートによる確率分布の誘導や、遷移ペナルティによる音程跳躍の抑制を導入することで、演奏しやすさと音楽的自然さの両立を図った。

客観評価では、コードトーン一致率（CTAR）、不協和音率、平均音高差、大きな跳躍の割合といった音楽理論的指標を用いて生成メロディの妥当性を検証した。その結果、多くの条件において、学習データである人手演奏の統計的特性と同程度の値が得られ、生成メロディが和声的に安定し、かつ過度に単純化されていない旋律構造を有していることが確認された。また、入力演奏との類似度評価においては、オンセット F1 スコアおよび旋律概形の類似度が比較的高い値を示し、入力演奏のリズム構造や旋律形状が一定程度保持されたまま生成が行われていることが示唆された。

加えて主観評価では、即興演奏経験者および作曲経験者を対象とした聴取実験

を実施し、生成メロディの自然さ、リズムの妥当性、および和声との調和性について評価を行った。その結果、多くの生成メロディが「人間が作曲・演奏したように自然である」「伴奏に対して違和感が少ない」と評価され、客観指標で確認された和声的安定性や旋律構造の妥当性が、人間の知覚に基づく評価においても概ね支持されることが示された。特に、条件ラベルを中程度に設定した場合に、入力演奏の特徴と生成の多様性とのバランスが良好であるとの傾向が観察された。

以上の結果から、本研究で提案した手法は、即興演奏初心者が自身の演奏を起点として、多様なフレーズ案を得るための基盤的な生成手法として有効である可能性を示したといえる。特に、最頻音価を条件として用いることで、音符密度を連続的に制御できる点は、演奏難易度調整という観点から有用であり、客観的評価および主観的評価の両面からその有効性が示唆された。

今後の課題としては、複数の演奏経験レベルを持つ被験者による主観評価実験を実施し、生成フレーズの自然さ、演奏しやすさ、および練習支援としての有用性を分析することが挙げられる。また、難易度を音符密度以外の観点(音域の広さ、跳躍頻度、リズムの複雑さなど)からも制御可能とする拡張も重要な検討課題である。これらを通じて、本システムを即興演奏支援の実用的ツールへと発展させることが期待される。

参考文献

- [1] Ashis Pati, Alexander Lerch, “Latent Space Regularization for Explicit Control of Musical Attributes,” in Proc. of the ICML Workshop on Machine Learning for Music Discovery, 2019.
- [2] Ke Chen, Gus Xia, Shlomo Dubnov, “Continuous Melody Generation via Disentangled Short-Term Representations and Structural Conditions,” in Proc. of the IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC), pp. 128–135, 2020.
- [3] Eita Nakamura, Kentaro Shibata, Ryo Nishikimi, Kazuyoshi Yoshii, “Unsupervised Melody Style Conversion,” in Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), pp. 196–200, 2019.
- [4] Alessandro I. Mezza, Massimiliano Zanoni, Augusto Sarti, “A Latent Rhythm Complexity Model for Attribute-Controlled Drum Pattern Generation,” EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, vol. 2023, no. 1, Article 11, 2023.
- [5] Hao Hao Tan, Dorien Herremans, “Music FaderNets: Controllable Music Generation Based on High-Level Features via Low-Level Feature Modelling,” in Proc. of the 21st International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR), pp. 351–358, 2020.

- [6] 寺尾 萌, 吉井 和佳, 「難易度に応じた音符統計量と深層学習に基づくバンド譜のピアノ編曲」, 情報処理学会研究報告 音楽情報科学, MUS-132-3, pp. 1–7, 2021 年.
- [7] Luca Comanducci, Alessandro I. Mezza, Massimiliano Zanoni, Fabio Antonacci, Augusto Sarti, “Variational Autoencoders for Chord Sequence Generation Conditioned on Western Harmonic Music Complexity,” *EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing*, vol. 2023, no. 1, Article 24, 2023.
- [8] Chris Donahue, Zachary C. Lipton, Julian McAuley, “Dance Dance Convolution,” in *Proc. of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML)*, pp. 1039–1048, 2017.
- [9] 石田 克久, 北原 鉄朗, 武田 正之, 「N-gram による旋律の音楽的適否判定に基づいた即興演奏支援システム」, 情報処理学会論文誌, vol. 46, no. 7, pp. 1549–1559, 2005 年.
- [10] 吉館 要, 深山 覚, 後藤 真孝, 「既存楽曲の再生に合わせた即興演奏の支援システム」, 情報処理学会第 79 回全国大会講演論文集, 5L-04, 2017 年.
- [11] Effendi, E.: “Jazz Lead Sheets in MusicXML Format,” Available: <https://effendi.me/jazz>, Accessed: 2025-06-30.

謝 辞

本研究を進めるにあたり、指導教員である北原鉄朗教授の丁寧かつ熱心なご指導を賜り、心より感謝申し上げます。